

PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL REMAJA MELALUI EDUKASI MANAJEMEN STRES DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Nurul Hidayah¹⁾, Septia Purwandani²⁾

^{1,2}Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Email: nurulhidayah@iik.ac.id

Submitted	Revised	Accepted	Published
April 03, 2026	Mei 01, 2026	Mei 15, 2026	Mei 31, 2026

ABSTRACT

Adolescents are vulnerable to psychological problems caused by academic pressure, social relationships, and environmental changes. Lack of knowledge regarding stress management can increase the risk of mental health disorders among students. This community service activity aimed to improve adolescents' understanding of stress management and mental health awareness through psychoeducation. The activity was conducted at a senior high school involving 40 students. Methods included lectures, discussions, and pretest-posttest evaluations. The results showed an increase in students' understanding regarding stress management after the educational intervention. Community service activities are expected to enhance adolescents' psychological well-being and encourage healthy coping strategies.

Keywords: *Mental Health; Adolescents; Stress Management; Psychoeducation*

ABSTRAK

Remaja merupakan kelompok rentan mengalami permasalahan psikologis akibat tekanan akademik, hubungan sosial, dan perubahan lingkungan. Kurangnya pemahaman mengenai manajemen stres dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai manajemen stres dan kesadaran kesehatan mental melalui psikoedukasi. Kegiatan dilaksanakan di salah satu sekolah menengah atas dengan melibatkan 40 siswa. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, serta evaluasi pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai manajemen stres setelah diberikan edukasi. Kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja dan mendorong penerapan coping yang sehat.

Kata kunci: Kesehatan Mental; Remaja; Manajemen Stres; Psikoedukasi

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang memengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja merupakan periode perkembangan yang rentan terhadap berbagai masalah psikologis karena adanya perubahan biologis, emosional, dan sosial yang signifikan (Santrock, 2019). Tekanan akademik, hubungan sosial, penggunaan media digital, serta konflik keluarga menjadi faktor yang dapat memicu stres pada remaja.

Menurut World Health Organization (WHO, 2021), gangguan kesehatan mental pada remaja mengalami peningkatan secara global dan sering kali tidak terdeteksi sejak dini. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan prestasi belajar, hubungan interpersonal yang buruk, hingga munculnya perilaku berisiko. Selain itu, rendahnya literasi kesehatan mental menyebabkan remaja kurang memahami cara mengelola stres secara adaptif (Keliat et al., 2020).

Manajemen stres merupakan kemampuan individu dalam mengenali sumber stres dan menerapkan strategi coping yang tepat untuk mengurangi dampak negatif stres terhadap kesehatan mental. Edukasi kesehatan mental melalui psikoedukasi dinilai efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja

mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental (Yusuf, 2020). Program edukasi di lingkungan sekolah juga dapat menjadi langkah promotif dan preventif dalam mencegah munculnya gangguan psikologis pada remaja.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan mental dan manajemen stres melalui kegiatan psikoedukasi di sekolah.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada bulan Februari 2026 di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kota Kediri. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas XI sebanyak 40 peserta. Metode kegiatan meliputi:

1. Persiapan kegiatan dan koordinasi dengan pihak sekolah.
2. Pelaksanaan pretest untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta.
3. Penyampaian materi mengenai kesehatan mental dan manajemen stres menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok.
4. Simulasi teknik relaksasi sederhana.
5. Pelaksanaan posttest untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan peserta.

Instrumen evaluasi menggunakan kuesioner pengetahuan kesehatan mental dengan kategori baik, cukup, dan kurang.

HASIL

1. Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Peserta Pengabdian Masyarakat

Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%)		
Jenis Kelamin		
Laki-laki	15	37,5
Perempuan	25	62,5
Usia		
15 tahun	12	30
16 tahun	18	45
17 tahun	10	25

2. Hasil Pengabdian Masyarakat

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Edukasi

Kategori Pengetahuan	Pretest n (%)	Posttest n (%)
Baik	10 (25%)	30 (75%)
Cukup	18 (45%)	8 (20%)
Kurang	12 (30%)	2 (5%)

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah

diberikan edukasi mengenai manajemen stres dan kesehatan mental.

3. Dokumentasi Kegiatan

1. Foto penyampaian materi edukasi kesehatan mental.

2. Foto diskusi interaktif bersama peserta.

3. Foto simulasi relaksasi dan manajemen stres.

4. Foto bersama peserta dan tim pengabdian masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah diberikan edukasi mengenai kesehatan mental dan manajemen stres. Sebelum intervensi dilakukan, sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan kategori cukup dan

kurang. Setelah pelaksanaan edukasi, mayoritas peserta berada pada kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa metode psikoedukasi efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan mental.

Peningkatan pengetahuan peserta dipengaruhi oleh metode penyampaian materi yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan simulasi relaksasi sederhana. Metode interaktif memungkinkan peserta lebih aktif dalam memahami materi dan menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan stres sehari-hari. Menurut Notoatmodjo (2018), pendidikan kesehatan yang dilakukan secara komunikatif dapat meningkatkan perubahan pengetahuan dan perilaku individu.

Remaja yang memiliki pemahaman baik mengenai manajemen stres cenderung mampu mengenali emosi negatif dan menggunakan coping yang lebih adaptif. Strategi coping yang sehat dapat membantu individu mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menjaga kesejahteraan psikologis (Taylor, 2018). Oleh karena itu, edukasi kesehatan mental di lingkungan sekolah sangat penting untuk mendukung perkembangan psikososial remaja.

Temuan dalam kegiatan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa psikoedukasi kesehatan mental dapat meningkatkan literasi kesehatan mental serta menurunkan stigma terhadap masalah psikologis pada remaja (Keliat et al., 2020). Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan edukasi juga memberikan ruang bagi peserta untuk memahami pentingnya mencari bantuan ketika mengalami masalah psikologis.

Dukungan pihak sekolah selama kegiatan berlangsung menjadi salah satu faktor keberhasilan program pengabdian masyarakat ini. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental siswa melalui program konseling, edukasi psikologis, dan dukungan sosial yang positif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi manajemen stres pada remaja berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kesehatan mental dan strategi coping yang sehat. Program ini diharapkan dapat membantu remaja menjaga kesejahteraan psikologis dan mencegah munculnya gangguan mental sejak dini.

SARAN

1. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan program edukasi kesehatan mental secara rutin.
2. Guru dan orang tua perlu memberikan dukungan psikologis kepada remaja.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya dapat dikembangkan dengan pendampingan psikologis yang lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2019). *Penyusunan skala psikologi* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Hidayat, A. A. (2021). *Metode penelitian keperawatan dan teknik analisis data*. Salemba Medika.
- Keliat, B. A., Akemat, Helena, N., & Nurhaeni, H. (2020). *Keperawatan kesehatan jiwa komunitas*. EGC.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (17th ed.). McGraw-Hill Education.

Stuart, G. W. (2016). *Principles and practice of psychiatric nursing* (10th ed.). Elsevier.

Taylor, S. E. (2018). *Health psychology* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. (2014). Pemerintah Republik Indonesia.

Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-mental health nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.

World Health Organization. (2021). *Mental health of adolescents*. <https://www.who.int>

Yusuf, S. (2020). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Remaja Rosdakarya.